

RELATÓRIO DE MAPEAMENTO DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO PADRE MIGUELINHO (NATAL/RN) NO PERÍODO PRÉ E PÓS-PANDEMIA

João Paulo Delfino de Lima¹

Resumo

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa qualitativa e quantitativa desenvolvida por licenciandos em matemática, bolsistas e voluntários, do Programa de Iniciação à Docência - PIBID. O objetivo principal foi realizar um diagnóstico dos alunos do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos - EJA, no período pós-pandemia de COVID-19. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário para aplicação com os alunos. Junto aos professores de matemática da instituição foi aplicado um questionário com 5 (cinco) perguntas abertas sobre como era o ensino da Matemática antes, durante e depois da pandemia. A partir disso, chegamos à conclusão de que o ensino da Matemática, no Instituto Padre Miguelinho, foi bastante prejudicado no período de pandemia. Sendo assim, uma das atribuições do PIBID nessa escola, tem sido o curso de nivelamento, onde os acadêmicos estão realizando pelo menos uma aula por semana em cada turma, para as turmas em que o teste de sondagem foi aplicado, dos assuntos que eles apresentaram mais dificuldades e também dos assuntos mais básicos. Para avaliar o desempenho dos alunos, a partir dos cursos de nivelamento que estão sendo ofertados pelos bolsistas do PIBID, será aplicado um reteste, com os mesmos assuntos do primeiro para reavaliar o desenvolvimento dos alunos quanto aos assuntos ensinados. A Partir desse conjunto de ações, o grupo visa suprir o prejuízo identificado e ser agente facilitador na aprendizagem da disciplina de Matemáticas.

Palavras-chave: Relatório. Pandemia. Mapeamento. Dificuldades. Matemática.

Abstract

This work is the result of qualitative and quantitative research carried out by mathematics graduates, scholarship holders and volunteers, from the Teaching Initiation Program - PIBID. The main objective was to carry out a diagnosis of regular high school students and youth and adult education - EJA, in the post-COVID-19 pandemic period. To collect data, a questionnaire was used to apply to students. A questionnaire was administered to the institution's mathematics teachers with 5 (five) open questions about what Mathematics was taught before, during and after the pandemic. From this, we came to the conclusion that the teaching of Mathematics, at Instituto Padre Miguelinho, was significantly affected during the pandemic period. Therefore, one of PIBID's duties at this school has been the leveling course, where academics are taking at least one class per week in each class, for the classes in

¹ Graduado em Licenciatura plena em Matemática pela UFRN; Especialista em Matemática financeira e Estatística pela Faculdade Facuminas; e Especialista em Matemática, suas tecnologias e mundo do trabalho pela UFPI; Mestre em Ciências da Educação pela UML – Universidad Martin Lutero. E-mail: j_paulo_122@hotmail.com

which the survey test was applied, on the subjects they presented. more difficulties and also the most basic subjects. To evaluate students' performance, based on the leveling courses that are being offered by PIBID scholarship holders, a retest will be applied, with the same subjects as the first to reevaluate the students' development in terms of the subjects taught. Based on this set of actions, the group aims to overcome the identified damage and be a facilitating agent in learning the subject of Mathematics.

Keywords: Report, Pandemic, Mapping, Difficulties, Mathematics.

Introdução

Já é senso comum que a pandemia de COVID-19 gerou um grande prejuízo na Educação Brasileira no início do século XXI. Contudo, faz-se necessário dimensionar esse déficit para construir estratégias com objetivo de reduzi-lo. O ensino de Matemática não se isenta dessas marcas. Com efeito, mesmo no período pré-pandemia o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina já possuía marcas de altos índices de reprovação, desinteresse e abandono por parte dos alunos. Agora, tal situação está mais acentuada. Dessa forma, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) torna-se uma importante estratégia para, ao mesmo tempo que apresenta aos futuros docentes a realidade da educação nas escolas públicas, construir ações de enfrentamento da difícil realidade de aprendizado matemático nas instituições escolares onde atua.

Por meio do PIBID - Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), foi aplicado um teste de sondagem aos alunos do Ensino Médio do Instituto Padre Miguelinho (IPM), em Natal/RN. A escola possui cerca de 1300 estudantes, sendo eles distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Devido às extensões dos dados obtidos e do curto espaço possível neste texto, buscamos privilegiar às análises das turmas do turno noturno da escola. Atualmente as modalidades de ensino da são o Novo Ensino Médio Potiguar e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Apenas no noturno as duas modalidades coexistem, assim sendo, nossas análises representam uma caracterização mais ampla do público da escola.

Durante a pandemia de COVID-19, em caráter emergencial, as escolas tiveram que se reinventar para lidar com um novo modo de ensinar que o público estava precisando, o modelo de educação remota. Para o ensino da matemática o

prejuízo dessa nova modalidade de ensino foi enorme, pois juntamente com esse modelo on-line surgiram também muitas dificuldades com tecnologias. É visando mensurar esse prejuízo que essa pesquisa surge, a fim de avaliar como os alunos estão ingressando no ensino médio, se eles possuem a base necessária para apreender os conteúdos mais complexos que serão ensinados.

Essa é uma pesquisa experimental de caráter quantitativo e qualitativo, onde os sujeitos foram os alunos e professores do Ensino Médio do Instituto Padre Miguelinho com o intuito de saber as principais dificuldades dos alunos para a posteriori iniciar um curso de nivelamento com as turmas. A coleta de dados aconteceu na própria instituição de forma presencial e no horário da aula de matemática para os alunos e de forma on-line aos professores. Foram aplicados testes de sondagem com três perguntas objetivas e sete perguntas subjetivas para os alunos e cinco perguntas abertas para os professores sobre como era o ensino da matemática antes e depois da pandemia. Esses questionários foram aplicados em sete turmas, sendo 3 turmas do primeiro ano, 2 turmas do segundo ano e 2 turmas do terceiro ano.

O olhar dos docentes no mapeamento

Os professores de Matemática da instituição de ensino em que a pesquisa foi realizada responderam algumas perguntas com relação ao ensino da Matemática pré e pós-pandemia. Antes mesmo do advento da pandemia, a Matemática já era uma disciplina em que a maior parte dos alunos apresentavam certa dificuldade. Curtis (2014) esclarece que historicamente foi construída uma falsa percepção sobre esta ciência, de modo que, quando é apresentado, pelo professor, um novo conteúdo matemático, alguns estudantes sentem-se inseguros e ansiosos, o que tende a bloquear o seu processo de ensino-aprendizagem e, conseqüentemente, dificultar a apreensão do conhecimento.

Porém, no período da pandemia, a falta de norteadores públicos com relação à Educação, fizeram os docentes se reinventarem e adaptarem suas práticas, de modo que os alunos não ficassem totalmente desassistidos (SARAIVA et al., 2020).

Dessa forma o ensino ficou mais prejudicado e mais difícil do que já era.

“[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de

hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. (FREIRE, 1996, p. 39).

E é com base nisso que foi dito anteriormente que essa pesquisa se faz necessária. As questões que os professores responderam estão no quadro a seguir.

Quadro 01: Questões aplicadas aos docentes de Matemática do Instituto Padre Miguelinho

1. Quais os principais pontos que você (professor) nota nas dificuldades de aprendizagem, na disciplina de matemática, no período pré e pós pandêmico?
2. Como foi o processo de adaptação na metodologia de ensino no período pré e pós-pandemia?
3. Na sua visão quais foram os pontos positivos e negativos sofridos pelos alunos no período pós-pandemia?
4. A seu ver, o uso de celulares ou tecnologias em sala de aula contribui para o desenvolvimento do aluno, visto que no período antes da pandemia o uso de celulares em sala era um tabu?
5. De acordo com cada série, foi possível ver a diferença de quais conteúdos os alunos sentiram mais dificuldade antes e depois da pandemia? Quais?

Em resposta ao primeiro questionamento, os professores reforçaram que, mesmo no período pré-pandemia, o ensino de Matemática passada por grandes dificuldades. e que a pandemia intensificou esta realidade, um deles responde que “antes da pandemia já existia a dificuldade de aprendizado, porém o professor estava presente e utilizava de vários métodos para diminuir. Pós-pandemia, os alunos ficaram acostumados a fazer só trabalhos e a utilização do celular, com isso diminuiu muito o aprendizado”; outro destaca que a exigência do uso da tecnologia enalteceu problemas socioeconômicos, pois muitos alunos não tinham acesso aos equipamentos tecnológicos necessários (notebooks, internet, etc.) e os próprios docentes tiveram dificuldades com o manuseio tecnológico. Ainda foram destacados os inúmeros problemas psicológicos com os quais os alunos retornaram a presencialidade.

Sob o processo de adaptação metodológica, na questão seguinte, também foi ressaltado as dificuldades com as tecnologias, mas chama-nos atenção que, no período pós-pandêmico o foco dos professores repousa numa perspectiva conteudista que se impõe como objetivo "repor" conteúdos que não puderam ser vistos durante a pandemia.

No diagnóstico sobre pontos positivos e negativos encontramos um discurso contraditório, pois os docentes enaltecem como ponto positivo a aprendizagem do uso tecnológico para o ensino, a independência ou autonomia dos alunos para com sua própria aprendizagem através das pesquisas e da busca ao professor para dirimir dúvidas, mas também destacam que os alunos retornaram mais dependentes de pesquisas na internet. Os docentes chegam a utilizar adjetivos como preguiçosos, acomodados, descompromissados, entre outros.

Quanto ao uso do aparelho de celular, todos os entrevistados acreditam que esse instrumento ajuda no processo de ensino-aprendizagem e, dessa forma, chegou de forma irreversível às salas de aulas. Porém destacam que não houve preparação adequada e que a maior dificuldade no uso desta tecnologia é que os alunos não se concentram e acabam por dispersarem-se em conteúdos extraclasse.

No relativo ao último questionamento, todos os entrevistados destacam problemas com a Matemática Básica, ou seja, conteúdos próprios do processo de aprendizagem no Ensino Fundamental. Também foi destacado a dificuldade de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático para resolução de problemas e a falta de interesse. Uma síntese do que é levantado encontramos na resposta de um dos professores que afirma

“falta de base na matemática básica; falta de compreensão nas leituras de resolução de problemas; dificuldades de raciocinar e entender a resolução dos problemas; entender sequência lógica. Tudo isso e muito mais por falta de atenção e interesse e compromisso com sua formação acadêmica e profissional futura” (RESPOSTA DO ENTREVISTADO)

Assim, de modo geral, percebemos que, sob o olhar dos professores, a pandemia acentuou os problemas do ensino de Matemática na instituição e, apesar de trazer algumas possibilidades metodológicas novas com maior inserção tecnológica, essas precisam ser melhor exploradas. Paralelamente, outros desafios apresentam-se, tais como a necessidade maior de estímulo aos alunos para que

tenham interesse pela Matemática frente a outros interesses que lhes são apresentados pela vida em sociedade na era da informática acessível. O ensino de Matemática precisa despertar interesse, motivar, trazer a intensidade emocional para que os alunos possam, em um segundo momento, desenvolver o raciocínio lógico-matemático na resolução de problemas.

“Os dados produzidos expressam que os estudantes pesquisados apresentam dificuldades de aprendizagens em relação ao objeto matemático de Potenciação, muitas vezes não conseguindo expressar o conceito de potência, através das atividades desenvolvidas.” (Souza, 2016, p. 10).

O referido artigo propõe uma caracterização de erros apresentados pelos alunos nas resoluções de questões envolvendo potenciação, assunto considerado básico. Como resultado das discussões feitas no artigo, foi possível visualizar e reafirmar a dificuldade dos estudantes em formar a base do conhecimento matemático. No exemplo do artigo foi possível compreender a dificuldade dos alunos em resolver questões envolvendo potenciação, e isso também foi relatado pelos professores do Padre Miguelinho, que alegaram que os alunos possuíam dificuldade em matemática básica e dificuldade nas leituras de resolução de problemas.

Reconhecemos que também os docentes necessitam de estímulo para buscar nossas possibilidades, capacitações e desenvolvimento profissional diante dessa nova realidade pós-pandemia. Também eles, que são agentes no processo de ensino-aprendizagem, precisam atenção para uma ação profícua de melhoria do ensino de Matemática. Atuarmos no PIBID - Matemática nos ajuda a visualizarmos ambos os lados envolvidos no processo para intervenções que contribuem para a melhoria dos resultados.

Análise dos dados apresentados pelos discentes

Passamos a analisar os resultados objetivos dos testes de sondagem dos alunos do IPM. Buscamos estratificar os acertos por conteúdos, para identificar áreas onde serão mais necessárias estratégias de intervenção pedagógica junto aos alunos no decorrer da atuação do PIBID na instituição. Concomitantemente, com o mesmo intuito, buscamos identificar os tipos de erros mais comuns apresentados nas questões discursivas.

Figura 01: Média de acertos, por assunto, nas questões objetivas do 1º ano

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Os resultados apontam que os conteúdos em que os alunos têm menor dificuldade é adição e subtração, com 62% de acertos; podemos observar também que os alunos estão com maior dificuldade em equação do segundo grau, com somente 15% de acertos. Esses fatos corroboram com a percepção dos docentes das grandes lacunas de conteúdo deixadas durante a pandemia. Percebemos que conteúdos aritméticos, normalmente vistos no 6º e 7º ano (período pré-pandêmico para os discentes pesquisados) têm resultados melhores do que os assuntos algébricos, vistos nos anos finais (8º e 9º ano). Contudo, de modo geral a média de acertos é baixa. A figura seguinte nos leva a inferir o motivo.

Figura 02: Quantidade de erros nas questões objetivas do 1º ano

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Podemos observar que a grande maioria já tinha tido algum tipo de contato com os conteúdos propostos, porém os resultados apontam que a maior dificuldade dos alunos está em conseguir resolver os problemas de Matemática Básica, e eles também possuem dificuldade em interpretar as questões. Observamos, dessa forma, o desinteresse dos alunos com a Matemática e as dificuldades de desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático para resolução de problemas.

Passamos a analisar os resultados dos 2º anos nas provas objetivas e subjetivas.

Figura 03: Média de acertos, por assunto, nas questões objetivas do 2º ano

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Os resultados indicam que mais da metade da turma tem facilidade nos conteúdos de equação de primeiro grau e em estatísticas, os assuntos aos quais os alunos aparentam ter maior dificuldade são potenciação, inequações e cálculo de área. Novamente, identificamos a carência de compreensão da Matemática Básica e da correlação entre assuntos já vistos. Por exemplo, a base do estudo de funções exponenciais - visto no 1º ano - é a potenciação e, ainda assim, esse assunto apresentou média de acertos muito baixa.

Figura 04: Quantidade de erros nas questões objetivas do 2º ano

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Como pode ser visto no gráfico, apenas 15 alunos até então nunca tinham visto o assunto, 13 tiveram dificuldade em interpretar as questões, 10 não sabiam fazer o cálculo e 32 colocaram a resposta sem ter feito o cálculo e acabaram errando o resultado. Nesse caso identificamos que não houve lacunas, pois a maioria viu o assunto, mas não o aprendeu como deveria ou não houve motivação suficiente para dedicarem-se a resolver as questões, mesmo sabendo que havia pontuação para o desenvolvimento do 1º bimestre daqueles que respondessem corretamente.

Figura 05: Média de acertos, por assunto, nas questões objetivas do 3º ano

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Percebe-se que o conteúdo no qual os alunos têm mais facilidade é análise combinatória, com 41% de acerto. Esse assunto, em síntese, trata-se de aritmética,

assim o suporte prévio exigido é coerente com os resultados que demonstram maior facilidade nesses assuntos da Matemática Básica. Entretanto, apresentamos uma indagação: o assunto tem alto nível de exigência do raciocínio lógico-matemático, logo, por que aparentemente as turmas do terceiro ano parecem superar a dificuldade encontrada nas demais? Acreditamos que o fator tempo nos traz a resposta, pois para esse assunto foi dedicado maior tempo de estudos durante o período pandêmico. Dessa forma, parece-nos viável inferir que um problema não identificado no ensino de Matemática durante a pandemia foi que o processo exigia mais tempo, maior carga-horária para os conteúdos do que diante da presencialidade pré-pandemia e isso não foi contemplado.

Em seguida, ainda na Figura 05, vem da interpretação gráfica os assuntos que apresentaram menos facilidade foram razões trigonométricas, com 12% de acerto, e cálculo de volume, com 19% de acertos. Tais conteúdos estão relacionados ao ensino de geometria que comumente é deixado de lado quando o tempo é reduzido, apesar de ser uma temática altamente relacionada com o cotidiano.

Figura 06: Quantidade de erros nas questões objetivas do 3º ano

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Com base no gráfico, nota-se que as maiores dificuldades dos alunos foram, até então, não terem tido contato com o conteúdo, não saberem fazer o cálculo e a falta de interpretação. Aqui mais uma vez inferimos que o fator tempo foi decisivo no processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia, pois os assuntos

geométricos não foram vistos enquanto aqueles que foram vistos durante maior parte do tempo tiveram aprendizagem exitosa.

Por fim, vamos analisar a média dos alunos na instituição nos últimos anos para comparação do período pré e pós pandemia.

Figura 07: Média das notas em Matemática dos estudantes do IPM pesquisados (2019 - 2022)

Fonte: pesquisa feita pelo próprio autor

Como podemos ver no gráfico, comparando a média do ano de 2022 com as médias dos três últimos anos anteriores, as médias das turmas do turno noturno do IPM caíram bastante. Apesar disso, com todo suporte de pesquisa que era favorecido durante a pandemia, as médias não tiveram diferenças significativas no decorrer da pandemia. Assim sendo, vemos que os impactos negativos permaneceram, enquanto os impactos positivos não foram tão significativos. Portanto, é fundamental estratégias que visem potencializar os fatores que podem contribuir para o melhoramento do ensino de Matemática.

Considerações finais

Conclui-se que a pandemia afetou negativamente o rendimento e a frequência dos alunos, pois muitos, sequer, possuíam os meios materiais, os equipamentos, necessários para frequentarem às aulas, além das dificuldades de adaptação ao novo modelo de ensino, o remoto, muito distinto do modelo padrão, o presencial. Os resultados obtidos no período pós-pandemia indicam rendimento

inferior aos resultados obtidos no período da pandemia, evidenciando falhas, também, nos métodos de avaliações dos alunos durante a pandemia.

Esta pesquisa contribui para identificar as lacunas de aprendizagem deixadas pela pandemia e, por meio de tal identificação, elaborar métodos visando reparar os danos causados pelo ensino remoto. Para tanto, o PIBID - Matemática buscará desenvolver junto ao IPM intervenções, cursos, mostras matemáticas, entre outras ações que possam ser elementos facilitadores da aprendizagem atuando na perspectiva motivacional ao mesmo tempo que desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático e desenvolvendo os conteúdos, habilidades e competências necessárias para o aprendizado Matemático.

Referências

SILVA, Laís. SOUZA, Kellen. GRANDI, Alessandra. Estágio supervisionado em Matemática: mapeamento e reflexões da formação docente em tempos de pandemia da covid-19. **Revista de Iniciação à Docência**, v.7, n. 1,2002.

BEZERRA, Heriberto. O ensino-aprendizagem da matemática em tempos de COVID-19: experiência em turmas de ensino médio em escola privada na cidade de Natal/RN. **Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática - Regional São Paulo**, v.19, n.01, p. 01/15.

RAMOS, Filipe. LEAL, Thalita. ALVES, Luana. O ensino de Matemática em tempos de pandemia: desafios e dificuldades docentes. *In: Encontro Gaúcho de Educação Matemática. Edição Virtual - 2021* - UFPel

SOUZA, Dárli. BRITO, José. SCHEIDEGGER, Jéssica. ALVES, Alex. ANÁLISE DE ERROS EM QUESTÕES DE POTENCIAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA. *In: Encontro Nacional de Educação Matemática, São Paulo - SP, 13 a 16 de julho de 2016*